

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil

2 - Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
Maristela Honório Cayetano

email:
maricayetano1@gmail.com

A DENGUE E SUAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS

Dengue and oral manifestations

Esther Batista Santos¹ ;
Analúcia Ferreira Marangoni²

RESUMO

Introdução: Segundo o último informe do Ministério da Saúde, de 21 de março de 2024 o Brasil registrou, no último ano, 2 milhões de casos de dengue e 682 mortes. Esta patologia tem característica febril aguda, sistêmica e dinâmica, com sintomatologia variável de leve a grave, que pode levar a óbito. As manifestações bucais da doença são pouco relatadas na literatura científica. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura para apontar as principais manifestações bucais relacionadas à dengue e contribuir para que os profissionais da Odontologia saibam reconhecer a possibilidade da doença por meio do exame clínico. **Métodos:** Foi realizada uma busca bibliográfica dos últimos 10 anos, nas bases PubMed e BVS, utilizando-se as palavras-chave “dengue”, “manifestações bucais” e Odontologia”. Os estudos foram incluídos no Rayyan e após concordância de dois leitores, foram lidos na íntegra e as informações relevantes extraídas. **Resultados:** Foram incluídos 15 estudos. A infecção viral da dengue apresenta vastas manifestações sistêmicas e orais; com isto, os profissionais da odontologia devem saber identificar sinais e sintomas da doença, pois a cavidade oral é um local comum de ocorrer sangramentos e pode ser a única da manifestação precoce da doença relatada. **Conclusão:** Programas aprimorados de educação e conscientização para profissionais de saúde também são recomendados para fortalecer a detecção precoce e melhorar os resultados do atendimento ao paciente no contexto da dengue.

Palavras-chave: Dengue; Manifestações bucais; Odontologia

ABSTRACT **Introduction:** According to the latest report from the Ministry of Health, dated March 21, 2024, Brazil recorded 2 million cases of dengue fever and 682 deaths last year. This pathology has acute, systemic and dynamic febrile characteristics, with symptoms ranging from mild to severe, which can lead to death. The oral manifestations of the disease are rarely reported in the scientific literature. **Objective:** The objective of this study was to conduct a literature review to identify the main oral manifestations related to dengue fever and to help dentistry professionals recognize the possibility of the disease through clinical examination. **Methods:** A literature search of the last 10 years was performed in the PubMed and BVS databases, using the keywords “dengue”, “oral manifestations” and “Dentistry”. The studies were included in Rayyan and, after agreement of two readers, were read in full and relevant information was extracted. **Results:** Fifteen studies were included. Dengue viral infection has extensive systemic and oral manifestations; therefore, dental professionals must know how to identify signs and symptoms of the disease, since the oral cavity is a common site for bleeding and may be the only early manifestation of the disease reported. **Conclusion:** Improved education and awareness programs for health professionals are also recommended to strengthen early detection and improve patient care outcomes in the context of dengue.

Keywords: Dengue; Oral manifestations; Dentistry

INTRODUÇÃO

A dengue é uma das doenças virais humanas transmitidas por mosquitos mais comuns em todo o mundo, representando um problema significativo de saúde pública em mais de 100 países tropicais onde ocorre seu principal vetor, o *Aedes aegypti*. As manifestações orais encontradas foram: sangramento gengival e lingual, placas eritematosas, vesículas na língua, inchaço nos lábios e na língua e gosto metálico persistente¹. Os principais sintomas específicos e inespecíficos apresentados na dengue são bem conhecidos e amplamente descritos na literatura. Contudo, os sinais relacionados à cavidade oral carecem de maior investigação e/ou relato. O envolvimento da mucosa oral ocorre em cerca de 10% dos casos e é mais comumente observado em pacientes com dengue hemorrágica².

Alguns sintomas relacionados à cavidade oral incluem bolhas hemorrágicas na membrana mucosa sublingual, bordo de língua e assoalho da boca, placas de cor marrom e superfície rugosa na mucosa bucal com sangramento ao toque, sangramento espontâneo da gengiva e da língua, assim como petéquias, púrpura, equimoses e sangramento nasal. Associado ao sangramento gengival e placas hemorrágicas, as amígdalas também podem mostrar inflamação. Xerostomia e saburra lingual também foram relatadas³.

A inflamação da mucosa bucal pode resultar em lesões dolorosas na boca. Tais lesões podem deixar a ingestão de água e alimentos desconfortável e é preciso uma atenção especial para que a mucosite não comprometa a hidratação necessária para a recuperação do paciente. Além disso, a dengue pode causar distúrbios na coagulação sanguínea, levando a quadros de sangramento gengival⁴.

De acordo com Santos⁵, outras manifestações bucais relacionadas à dengue incluem placas eritematosas, sangramento gengival espontâneo associado à trombocitopenia, bolhas hemorrágicas na língua e parte posterior do palato, além de dificuldade de deglutição e pontos avermelhados do lábio inferior. O autor cita, ainda, que a dengue pode favorecer a progressão da infecção odontogênica para espaços faciais profundos, ocasionando atraso na melhora clínica de infecções dentárias.

Um estudo recente relatou que nos quadros de dengue hemorrágica, as manifestações orais são de diferentes graus, sendo vistos sangramento gengival relacionados ou não com febre, possivelmente causado por trombocitopenia abaixo de 39.000/mm. O estudo cita que em regiões de língua e palato mole também podem ser vistos eritema, petéquias e equimoses, presença de placas hemorrágicas na mucosa, bem como no dorso da língua e bolhas hemorrágicas na mucosa sublingual, superfície lateral da língua, associados com sangramento nasal⁶.

Outras manifestações relatadas desta arbovirose são: osteonecrose e reabsorção radicular, amígdalas ampliadas e inflamadas, xerostomia, sede excessiva e boca seca, sensação de gosto amargo, aumento da glândula parótida unilateralmente e sialodente aguda e início súbito de disartria leve e dificuldade de engolir⁷.

Os eventos imunopatogênicos da infecção por dengue geralmente estão relacionados a interrupções na permeabilidade microvascular endotelial e nos mecanismos reguladores de trombo, levando a um aumento na taxa de perda de proteínas e plasma. A trombocitopenia pode estar associada a alterações na megacariocitopoiese, provocadas pela infecção de células hematopoiéticas humanas e comprometimento do crescimento de células progenitoras, que resultam em disfunção, destruição ou consumo de plaquetas, levando a hemorragias significativas⁸.

Após a picada do mosquito, o vírus atinge a corrente sanguínea introduzindo-se nas células, se replica e produz progenitores virais, iniciando então a fase de viremia, após isto ocorre a distribuição do vírus por todo o organismo humano. O vírus se replica principalmente nas células de linhagem monocítica macrófaga de órgãos linfóides, fígado e pulmões. Ele retorna à corrente sanguínea atingindo a medula óssea, diminuindo a produção de plaquetas, e durante este processo produz-se substâncias que inflamam as paredes dos vasos sanguíneos tornando-os mais permeáveis, ocasionando o extravasamento do fluxo sanguíneo. Na dengue clássica este sangramento é sutil, já na dengue hemorrágica (DEN-4) estas manifestações aparecem ou pioram provocando hemorragias espontâneas nos pulmões, aparelho digestivo, cavidade torácica, pele, podendo até mesmo atingir o cérebro. Além disso, com a diminuição da concentração de plaquetas e hipovolemia, pode haver queda na pressão arterial que pode ocasionar um choque⁷.

O objetivo desse estudo foi identificar e relatar as principais manifestações bucais relacionadas a dengue.

METODOLOGIA

Nesse estudo foi realizada uma revisão de literatura, tendo como base buscas bibliográficas de artigos científicos, disponibilizados através do portal PubMed e BVS, utilizando as palavras-chave “dengue”, “manifestações bucais” e “Odontologia”. O critério de inclusão foi selecionar estudos que tratavam de manifestações orais da dengue sem seleção de idioma, somente o período dos últimos 10 anos. O critério de exclusão foi estudos que apresentaram foco exclusivo em aspectos epidemiológicos, imunológicos ou terapêuticos da doença sem considerar suas repercussões na saúde bucal. Os estudos encontrados foram extraídos para a plataforma Rayyan, e dois revisores leram os títulos e resumos; em caso de dúvida durante a seleção, um terceiro revisor realizou o desempate. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e os principais achados descritos em uma tabela Excel[®].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após aplicar a metodologia descrita e aplicar os critérios de inclusão foram selecionados 15 estudos (figura 1). Os principais achados estão expostos na tabela 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção de estudos – Fonte: Os autores

Tabela 1 – Estudos classificados por metodologia e principais achados

ANO	AUTOR	TÍTULO DO ARTIGO	MÉTODO	PRINCIPAIS ACHADOS
2013	Barbério ⁹	Identificação do biomarcador NS1 na saliva como diagnóstico da dengue	relato de caso	Nesse estudo foi encontrada alta especificidade (94%) e média sensibilidade (73%) nos resultados da identificação da proteína não estrutural NS1 nas amostras de saliva dos pacientes infectados com dengue. Esse método, se aprimorado para saliva, poderá ter resultados ainda melhores.
2013	Mithra et al. ³	Apresentação oral na dengue hemorrágica: uma entidade rara	relato de caso	O exame intraoral revelou a presença de placas hemorrágicas elevadas, bem como no dorso da língua próximo à ponta. As placas hemorrágicas estavam cercadas pela mucosa azul-esverdeada, e a superfície das placas hemorrágicas era irregular. Na junção do palato duro e mole, uma área difusa de erosão de 3 × 4 cm estava presente. As amígdalas nos lados direito e esquerdo estavam aumentadas e inflamadas. O paciente tinha xerostomia.
2014	Correa Pontes et al. ¹⁰	Manifestação oral grave da infecção pelo vírus da dengue: uma descrição clínica rara	relato de caso	Um paciente do sexo masculino de 18 anos que foi diagnosticado principalmente devido ao extenso envolvimento oral caracterizado pela presença de inchaço avermelhado gengival e labial, destacando a importância de uma avaliação oral adequada de pacientes com sintomas sugestivos de dengue, especialmente em regiões endêmicas conhecidas.
2015	Mattos et al. ⁷	Dengue: Uma visão imunológica	revisão da literatura	Esta doença pode ser assintomática ou até possuir graves sintomas podendo levar a morte, assim variando de uma doença febril autolimitada até formas graves, como a febre hemorrágica.
2016	Al-Namnam et al. ⁶	Um caso de osteonecrose do osso dento alveolar maxilar relacionada à dengue	relato de caso	A manutenção ideal da saúde periodontal deve complementar o tratamento sintomático da dengue e parece permitir que a osteíte cure sem intercorrências, sem intervenção radical.
2017	Pedrosa et al. ¹¹	Manifestações orais relacionadas à dengue: uma revisão sistemática da literatura	revisão sistemática	O diagnóstico precoce desempenha papel fundamental no tratamento das doenças, as manifestações orais, hemorrágicas ou mucocutâneas, podem representar um fator relevante na avaliação clínica do paciente com sinais e sintomas sugestivos de DH. Destacamos o papel dos profissionais da odontologia, em especial os clínicos gerais, na identificação das manifestações bucais da DH e na orientação do paciente quanto à busca por atendimento médico, visando ao diagnóstico definitivo, bem como ao tratamento eficaz do caso.
2019	Yamamoto ¹²	Manifestação Oral Como Manchas de Forchheimer da Dengue	relato de caso	Os resultados dos exames de sangue mostraram uma leve diminuição nas contagens de glóbulos brancos (1.990/ μ L) e trombócitos ($9,6 \times 10^4$ / μ L) sem disfunção hepática e renal. O antígeno NS1 da dengue foi testado e os resultados foram positivos.
2020	Fernandes et al. ²	Manifestações orais incomuns da infecção pelo vírus da dengue	relato de caso	O exame intraoral revelou várias placas brancas localizadas no palato mole removíveis por raspagem, revelando mucosa eritematosa adjacente. Não houve relato de dor ou outras queixas pela paciente. O diagnóstico clínico foi de candidíase pseudomembranosa. Além disso, havia hiperplasia das papilas fungiformes que apresentavam aspecto edematoso e eritematoso, caracterizando uma papilite lingual transitória.
2021	De Oliveira et al. ¹⁴	Manifestações orais de arboviroses com ênfase em dengue,	revisão da literatura	Há manifestações orais durante a infecção por Dengue, Zika e Chikungunya demonstrando assim, a importância e a necessidade da realização de maiores pesquisas neste campo para instituição de protocolo clínico.

zika e chikungunya:
revisão de literatura

2021	Roopashri et al. ⁸	Sangramento oral na dengue - Nossa perspectiva	revisão de literatura	Pacientes que apresentam febre, dor de cabeça, dor retro orbital, dor nas costas, juntamente com petéquias, hematomas equimoses, sangramento gengival na cavidade oral deve ser encaminhado para avaliação hematológica adequada e investigações sorológicas (antígeno NS1 da dengue, anticorpo IgM da dengue e anticorpo IgG da dengue) para descartar dengue e FHD. O conhecimento do dentista desempenha um papel vital no diagnóstico de distúrbios hemorrágicos graves que se manifestam na cavidade oral e o encaminhamento adequado e rápido pode evitar catástrofes.
2021	Lima ¹⁵	Manifestações bucais relacionadas à síndrome congênita do Zika vírus: revisão de literatura	revisão da literatura	Ressalta-se, a importância da prevenção contra picadas de mosquito através do uso de repelentes, evitar viajar para as áreas afetadas, usar camisinha durante relações sexuais. A detecção precoce das alterações bucais é essencial para fornecer aos cirurgiões dentistas orientações sobre as medidas preventivas, interceptivas ou corretivas a serem adotadas futuramente. dos pacientes
2023	Santos et al. ⁵	Dengue e manifestações orais no contexto hospitalar da terapia intensiva: revisão da literatura	revisão da literatura	As manifestações orais são mais observadas nos casos de dengue hemorrágica. O caráter ambulatorial de convalescência da dengue, e o aumento de pacientes em cuidados intensivos por esta infecção. As manifestações bucais mais comuns são placas eritematosas, sangramento gengival espontâneo associado a trombocitopenia, bolhas hemorrágicas na língua e parte posterior do palato, além de dificuldade de engolir e pontos avermelhados do lábio inferior.
2024	Canales et al. ¹³	Manifestações orais durante a infecção por dengue: uma revisão sistemática	revisão sistemática	Em relação às manifestações intraorais e extraorais, os estudos revisados especificaram a presença de gengivas hemorrágicas e edematosas, vermelhão labial edematoso e hemorrágico, lesões maculopapulares na mucosa labial, queilofagia e disfagia. Candidíase pseudomembranosa, papilas gustativas edematosas e eritematosas e papilite lingual inflamatória também foram relatadas.
2024	Pereira et al. ¹⁹	Nova vacina da dengue, o que já sabemos sobre ela: uma revisão sistemática da literatura.	revisão sistemática	Destaca-se a TAK-003 como uma vacina promissória contra a dengue, demonstrando eficácia na redução de casos sintomáticos e um perfil de segurança aceitável.
2025	de Araújo et al. ¹⁹	Manifestações orais da infecção pelo vírus da dengue: uma revisão de escopo para a prática clínica odontológica	revisão sistemática	Sangramento gengival, ulceração oral, aumento inflamatório bilateral nas glândulas parótidas e hematoma lingual foram as manifestações orais mais frequentemente relatadas. Manifestações menos comuns incluíram angina de Ludwig, osteonecrose da mandíbula e queilite angular. Essas descobertas sugerem um amplo espectro de sintomas orais que podem auxiliar na identificação e no tratamento precoce de pacientes com dengue.

Fonte: Os autores

Mattos⁷ relatou que a dengue é um problema de saúde mundial, por ora a única forma de combate é a prevenção contra o mosquito aedes-aegypti e para isso isto é preciso o apoio da população e as autoridades de saúde investir em campanhas de conscientização e prevenção ao mosquito.

Por meio do seu trabalho De Oliveira¹⁴, observou a existência de alterações no meio bucal por decorrência da dengue, zika e chinkunguya; entretanto, cada arbovirose apresenta sinais e sintomas

particulares e grau de severidade distintas. Fernandez (2020), relatou que a significância das manifestações orais por meio de infecção por dengue é de extrema importância, especialmente para dentistas e otorrinolaringologistas, a fim de proporcionarem diagnóstico e tratamento adequados. Mithra³ (2013) afirmou que o diagnóstico diferencial para dengue deve ser considerado em caso de aparecimento de erupção cutânea juntamente com febre e dor nas articulações.

Joob & Wiwanitkit¹⁵ realizaram um levantamento sobre a dengue e o sangramento gengival agudo e relatou um caso de que apresentava sangramento gengival agudo, com histórico de febre, fraqueza, dor nas costas, dor retro orbital e equimoses e o caso apresentou muito mais sangramento, ou seja, o sangramento gengival é um indicativo da complicação hemorrágica da dengue. Com o enfoque no sangramento gengival, relataram a associação com trombocitopenia abaixo de 39.000/mm.

Em 2011, a OMS¹⁷ elaborou uma tabela de classificação de risco e tratamento e os dividiu em grupos A, B, C, e D. O tratamento do grupo A é realizada a hidratação oral, antitérmico e analgésico, encaminhamento, acompanhamento, notificação, investigação e acompanhamento. Para o grupo B, o tratamento contempla a realização de hemograma com contagem de plaquetas e se necessário realizar o encaminhamento para os grupos C e D após o atendimento. Os grupos C e D contém todo o tratamento do A e B e realização de outros exames e providência de leitos de UTI caso haja necessidade, e após a alta, encaminhamento à atenção primária.

O diagnóstico precoce é fundamental no tratamento das manifestações orais, hemorrágica ou mucocutâneas que podem apresentar um fator relevante na avaliação clínica do paciente com sinais e sintomas. Pedrosa¹¹ ainda destacou a importância dos profissionais da Odontologia, e em especial os clínicos gerais, na identificação das manifestações bucais da dengue hemorrágica e na orientação do paciente quanto à busca por atendimento médico, sempre priorizando o diagnóstico definitivo e o tratamento mais eficaz.

Pacientes que apresentam febre, dor de cabeça, retro orbital dor, dor nas costas juntamente com petéquias, equimoses, hematomas, sangramento gengival na cavidade oral, de acordo com Khan¹⁸, devem ser encaminhados para avaliação hematológica adequada (hemograma, contagem de plaquetas, contagem total de leucócitos, hematócrito) e investigações sorológicas (Dengue Antígeno NS1, anticorpo IgM Dengue e IgG Dengue anticorpo) para descartar dengue. Como o encaminhamento oportuno do paciente com dengue é muito crítico, o conhecimento do dentista desempenha um papel vital no diagnóstico de distúrbios hemorrágicos graves que se manifestam na cavidade bucal.

Segundo Roopashri⁸, é um desafio monitorar a infecção viral da dengue, pois ela continua a envolver novas zonas, novas populações e está crescendo em magnitude de epidemia após epidemia.

A infecção viral da dengue apresenta vastas manifestações sistêmicas e orais; com isto, os profissionais da odontologia vem saber identificar sinais e sintomas da doença, pois a cavidade oral é um local comum de ocorrer sangramentos e pode ser a única da manifestação precoce da doença.

Pereira¹⁹ descreveu a TAK-003 como uma vacina promissora contra a dengue apresentando segurança e redução dos casos sintomáticos, embora precise-se de mais estudos para compreender totalmente sua eficácia a longo prazo. Até o momento mostra que esta vacina pode desempenhar uma redução da carga global desta doença.

Yamamoto¹² relatou o caso de um paciente com dengue e manifestações bucais de hemorragias submucosas no palato e manchas cor de rosa no palato mole. Canales¹³ (2024) afirmou que o diagnóstico oportuno da dengue por meio do reconhecimento das manifestações orais é crucial para mitigar o impacto desta doença.

Manifestações menos comuns incluíram angina de Ludwig, osteonecrose da mandíbula e queilite angular. Essas descobertas sugerem um amplo espectro de sintomas orais que podem auxiliar na identificação e no tratamento precoce de pacientes com dengue¹⁹.

Os profissionais de Odontologia desempenham um papel fundamental na identificação de sinais precoces de infecção por dengue, especialmente em regiões endêmicas. Pesquisas futuras devem ter como objetivo elucidar a patogênese das manifestações orais associadas à dengue e desenvolver protocolos padronizados para avaliação e tratamento clínico. Programas aprimorados de educação e conscientização para profissionais de saúde também são recomendados para fortalecer a detecção precoce e melhorar os resultados do atendimento ao paciente no contexto da dengue.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o cirurgião-dentista e os profissionais da Odontologia podem ser os primeiros a ter contato com pacientes acometidos por dengue. Em média, 10% dos pacientes infectados apresentam manifestações orais por decorrência da dengue hemorrágica. Alguns sintomas relacionados à cavidade oral incluem bolhas hemorrágicas na membrana mucosa sublingual, bordo de língua e assoalho da boca, placas de cor marrom e superfície rugosa na mucosa bucal com sangramento ao toque, sangramento espontâneo da gengiva e da língua, assim como petéquias, púrpura e equimoses. Desta maneira, mostra-se fundamental o conhecimento dos profissionais da Odontologia para realizar o diagnóstico diferencial das lesões e orientar pacientes acometidos por essa doença.

REFERÊNCIAS

1. Twerdochlib L. As manifestações orais do dengue: uma revisão integrativa. *Brazilian Medical Students*. 2021; 5(8). doi: <https://doi.org/10.53843/bms.v5i8.246>.
2. Fernandes CAR, Perez LEC & Perez DEC. Manifestações orais incomuns de infecção viral por dengue. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*. 2020;86(51):53-55. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.10.001>.
3. Mithra R, Baskaran P, Sathyakumar M. Oral presentation in dengue hemorrhagic fever: a rare entity. *J Nat Sci Biol Med*. 2013;4(1):264-7. doi: <https://doi.org/10.4103/0976-9668.107324>.
4. CRO-MG, 2024. Manifestações bucais da dengue, zika e chikungunya. Disponível em: <https://cromg.org.br/noticias/manifestacoes-bucais-da-dengue-zika-e-chikungunya-o-cro-mg-te-conta-tudo-sobre-o-assunto/>. Acesso em: 06 de março de 2025.
5. Santos, LK et al. Dengue e manifestações orais no contexto hospitalar da terapia intensiva: revisão da literatura. *Revista de Odontologia da UNESP*. 2024;52(especial):0-0.
6. Al-Namnam NM et al. A case of dengue-related osteonecrosis of the maxillary dentoalveolar bone. *Australian dental journal*. 2017;62(2):228-32. doi: <https://doi.org/10.1111/adj.12472>.
7. Mattos NF, Santos NA, Wingert GC, Pies S, Lara GM, Carvalho TS. Dengue: Uma visão imunológica. *NewsLab*. 2025;5(8):3-4.
8. Roopashri G et al. Clinical and oral implications of dengue fever: a review. *Journal of international oral health: JIOH*. 2015;7(2):69.
9. Barbério GS & Machado MADAVM. "Identificação do biomarcador NS1 na saliva como diagnóstico da dengue.". Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
10. Correa P, Flavia S et al. Severe oral manifestation of dengue viral infection: a rare clinical description. *Quintessence international*. 2014;45(2):151-6. doi: <https://doi.org/10.3290/j.qi.a30992>.
11. Pedrosa MS, de Paiva M, Oliveira L, Pereira S., da Silva C., Pompeu J. Oral manifestations related to dengue fever: a systematic review of the literature. *Aust Dent J*. 2017;62(4):404-41. doi: <https://doi.org/10.1111/adj.12516>.
12. Yakamoto K. Oral Manifestation Like Forchheimer Spots of Dengue Fever. *Am J Trop Med Hyg*. 2019;101(4):729. doi: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0338>.
13. Canales Sermaño GC, Valenzuela Ramos MR, Dias Monteiro PM, Medina Castro DE, Medina Valera NK. Oral manifestations during dengue infection: a systematic review. *Acta Odontol Latinoam*. 2024;37(2):114-122. doi: <https://doi.org/10.54589/aol.37/2/114>.

14. de Oliveira AA et al. Manifestações orais de arboviroses com ênfase em dengue, zika e chikungunya: revisão de literatura. ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION.: 2021;10(2):323-328. doi: <https://doi.org/10.21270/archi.v10i2.4677>.
15. Lima IM. "Manifestações bucais relacionadas a síndrome congênita do Zika vírus: revisão de literatura." (2021). Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59279>.
16. Joob B, Wiwanitkit V. Dengue and acute gingival bleeding. J Indian Soc Periodontol. 2014;18(1):4. doi: <https://doi.org/10.4103/0972-124X.128189>.
17. Nova Deli: OMS; 2011. Organização Mundial da Saúde. Diretrizes Abrangentes para Prevenção e Controle da Dengue e da Febre Hemorrágica da Dengue. Edição revisada e ampliada.
18. Khan S, Rahman SZ. Oral bleeding in dengue fever - Our perspective. Bangladesh Journal of Medical Science. 2021;20(11):11-16. doi: <https://doi.org/10.3329/bjms.v20i1.50339>.
19. Pereira T et al. Nova vacina da dengue, o que já sabemos sobre ela: uma revisão sistemática da literatura. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2024;28(S1)103787. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2024.103787>.

